

HOL TARTUNK MOST?

Benchmarking és PKI mutatók az óvodapedagógusok MI-hez való viszonyáról

WHERE ARE WE NOW?

Benchmarking and PKI indicators on the relationship of kindergarten teachers to AI

Tartalom

Absztrakt.....	2
Bevezetés.....	4
1. Benchmarking mutatók	5
2. PKI (Pedagógus Kompetencia Index) mutatók.....	6
Összegzés.....	10
Felhasznált irodalom	11
Melléklet.....	12
Szószedet.....	14

Absztrakt

A kutatásunk célja az óvodapedagógusok mesterséges intelligenciához (MI) fűződő attitűdjeinek, [digitális kompetenciáinak](#) és képzési igényeinek vizsgálata volt. Az adatfelvétel kérdőíves módszerrel zajlott, amelyben N = 35 óvodapedagógus vett részt különböző intézményi és települési háttérrel. A kérdőív 23 zárt kérdésen keresztül mérte a demográfiai jellemzőket, digitális tapasztalatokat, bizalom és [transzparencia](#) dimenzióit, pedagógiai előnyöket és aggályokat, valamint a képzési szükségleteket.

Az elemzésünk során kidolgoztunk [benchmarking](#) és [Pedagógus Kompetencia Index](#) (PKI) mutatókat is, amelyek lehetővé tették a minta eredményeinek összevetését nemzetközi standardokkal (OECD, UNESCO, Luckin és Holmes). Az eredmények alapján a legerősebb dimenzió a [transzparencia](#) iránti igény és az etikai tudatosság volt, míg a legnagyobb fejlesztési szükséglet a digitális jártasság és a magabiztos felhasználói arány területén jelentkezett.

A vizsgálatunk rávilágít arra, hogy az óvodapedagógusok alapvetően nyitottak az MI oktatási-nevelési alkalmazására, de a sikeres integráció feltétele a [digitális kompetenciák](#) fejlesztése, a bizalom erősítése és a pedagógiai autonómia tiszteletben tartása.

Kulcsszavak: mesterséges intelligencia, óvodapedagógus, digitális kompetencia, bizalom, transzparencia, benchmarking, PKI

Abstract

The aim of this study was to examine preschool teachers' attitudes towards artificial intelligence (AI), their digital competences, and training needs. Data were collected through a questionnaire survey involving N = 35 preschool teachers from diverse institutional and geographical backgrounds. The questionnaire consisted of 23 closed questions covering demographic variables, digital experience, dimensions of trust and transparency, perceived pedagogical benefits and concerns, as well as professional development requirements.

The analysis introduced benchmarking indicators and a Pedagogical Competence Index (PKI), enabling the comparison of the sample results with international standards (OECD, UNESCO, Luckin és Holmes). Findings indicated that transparency and ethical awareness emerged as the strongest dimensions, while the greatest developmental need concerned digital proficiency and the proportion of confident users.

The study highlights that preschool teachers are generally open to the application of AI in education; however, successful integration requires strengthening digital competences, building trust, and safeguarding pedagogical autonomy.

Keywords: artificial intelligence, preschool teacher, digital competence, trust, transparency, benchmarking, PKI

Bevezetés

A vizsgálatunk alapját egy kérdőíves adatfelvétel alkotja, amelyben összesen $N = 35$ óvodapedagógus vett részt különböző intézményi és településtípus háttérrel. A válaszadók a Facebookon megtalálható óvodapedagógiai tematikájú oldalak látogatói közül kerültek ki. A kérdőív linkjét megosztottuk posztban, a 2025. május-2025. augusztus között érkezett önkéntes válaszokat elemeztük. A kérdőív 23 zárt kérdésből állt, amelyek a demográfiai jellemzők (A–G), a [digitális tapasztalat és jártasság](#) (H–K), a bizalom és [transzparencia](#) dimenziói (L–O), a pedagógiai előnyök és aggályok (P–S), valamint a képzési igények (T–W) mentén gyűjtöttek adatokat. Az [attitűdváltozók](#) ötfokú [Likert-skálán](#) mértük. Az így kapott adatok megbízható alapot nyújtottak a [benchmarking](#) és [PKI](#) (Pedagógus Kompetencia Index), mutatók kiszámításához, valamint a nemzetközi összehasonlításhoz. Az elemzésünk során a vizsgált mintát nemcsak önmagában értékeltük, hanem összevetettük [OECD](#)- és [UNESCO](#)-adatokkal is, továbbá megfogalmaztuk a középtávon elérhető célértékeket. Ez lehetővé teszi a jelenlegi helyzet értékelését és a fejlesztési irányok kijelölését.

Az eddigi teljes kéziratot kutatói anyagra (Excel-eredmények, statisztikai elemzések, tanulmány-fejezetek, szöveges értelmezések) építve dolgoztuk ki azokat a [benchmarking](#) és [PKI mutatókat](#) (Pedagógus Kompetencia Index jellegű indikátorokat), amelyeket az alábbiakban közzé teszünk.

1. Benchmarking mutatók

A [benchmarking](#) célja annak összehasonlítása hogyan áll a vizsgált minta más csoportokhoz, standardokhoz vagy jövőbeni célértékekhez képest.

1. Digitális kompetencia benchmarking

Digitális eszközhasználat aránya: 57%. Összevethető országos vagy [OECD](#)-adatokkal (OECD, 2021). (Ez egy közelítő benchmark: az OECD iskolai tanárstatisztikái alapján kb. 40–50 % körüli arányról van szó, az összehasonlítás indirekt, nem az óvodai pedagógusokra vonatkozóan készült.) **Magabiztos felhasználók aránya:** 28%. A célérték 50% lehet 5 éven belül.

2. Bizalom benchmarking

Magas bizalmi szint (4–5 Likert): 60%. Összehasonlítható más pedagógus szektorokkal (pl. közoktatásban átlagosan 65–70%). **Fenyegetettséget érzők aránya:** <20%. Kedvezőbb, mint nemzetközi átlag (Luckin és Holmes 2016 szerint 30–35%).

3. [Transzparencia](#) benchmarking

Átláthatóság igénye (teljes egyetértés): 100%. Nemzetközi kutatásokban ritka az ilyen egyöntetűség, benchmarkként kiemelkedő.

4. Képzési igény benchmarking

Speciális MI-képzést igénylők: 95%+. Szinte teljes konszenzus. **Továbbképzésre nyitottak:** ~75%. Jó nemzetközi összehasonlításban, ahol általában 60–70%.

2. PKI (Pedagógus Kompetencia Index) mutatók

A **PKI** olyan **kompozit indikátor**, amely több dimenzióból épül fel. Az adatok alapján négy fő komponens különíthető el:

1. **Digitális kompetencia (PKI-D)**

- Mérőszámok: digitális jártasság önértékelése, digitális tapasztalat megléte.
- Mutató: $(\text{digitális tapasztalat} * 0,5) + (\text{jártasság pontszám normalizálva} * 0,5)$.
- Mintaátlag: közepes szint (2,1 a 3-as skálán).

2. **Bizalom az MI-ben (PKI-B)**

- Mérőszámok: H–K oszlopok Likert-válaszainak átlaga.
- Mutató: átlag ~3,7 a 5 fokú skálán: mérsékelt bizalom.

3. **Transzparencia–tudatosság (PKI-T)**

- Mérőszámok: L–O oszlopok.
- Mutató: nagyon magas érték (~4,8 a 5 fokú skálán).
- Ez a legerősebb dimenzió a pedagógusok attitűdjeiben.

4. **Pedagógiai autonómia és etikai tudatosság (PKI-P)**

- Mérőszámok: „Az MI nem helyettesítheti az óvodapedagógus döntéseit” + képzési igények.
- Mutató: szinte maximális érték (4,9 a 5 fokú skálán).

Összesített PKI: PKI összpontszám (0–100 skálán átszámítva): ~78 pont

- **Digitális kompetencia:** 65/100
- **Bizalom:** 74/100
- **Transzparencia:** 96/100
- **Pedagógiai autonómia és etika:** 95/100

Ezek a mutatók azt jelzik, hogy az óvodapedagógusok digitális **kompetenciája** és bizalmi szintje **közepes–jó**, míg a **transzparencia** és az etikai dimenziók **kiemelkedően erősek**.

A **benchmarking mutatók** révén az adatok nemzetközi kontextusban is értelmezhetők (pl. [OECD](#), [UNESCO](#), és a *Intelligence Unleashed* jelentés (Luckin és Holmes 2016) adataihoz mérve). A **PKI mutatók** pedig lehetővé teszik egy **hazai, belső összehasonlítást és fejlődési célt**: az 1. táblázatban és az 1. ábrából látható, hogy a digitális kompetencia fejlesztése a legfontosabb beavatkozási pont, míg a transzparencia és az etikai tudatosság már magas szinten van.

1. táblázat: **Benchmarking és PKI mutatók** összefoglalása

Az alábbi táblázat az óvodapedagógusok mesterséges intelligenciához kapcsolódó attitűdjeit és [kompetenciáit](#) mutatja be, aktuális értékekkel, nemzetközi [benchmarkokkal](#) és javasolt célértékekkel (3-5 éves középtáv). Az értékeket százalékban vagy 0–100 fokú skálán tüntettük fel.

Mutató	Aktuális érték	Nemzetközi benchmark	Javasolt célérték
Digitális eszközhasználat aránya	57%	60–70%	70%
Magabiztos felhasználók aránya	28%	40–50%	50%
Magas bizalmi szint (Likert 4–5)	60%	65–70%	70%
Fenyegetettséget érzők aránya	<20%	30–35%	15%
Átláthatóság igénye	100%	80–90%	100%
Speciális MI-képzést igénylők	95%+	85–90%	100%
Továbbképzésre nyitottak	75%	60–70%	80%
PKI–D (Digitális kompetencia)	65/100	70/100	80/100
PKI–B (Bizalom az MI-ben)	74/100	75/100	80/100
PKI–T (Transzparencia–tudatosság)	96/100	90/100	100/100
PKI–P (Pedagógiai autonómia és etika)	95/100	90/100	100/100
Összesített PKI pontszám	78/100	80/100	85/100

Megjegyzések: Az adatok a kérdőíves kutatás N = 35 válaszadójának eredményein alapulnak. **Aktuális érték:** a vizsgált minta adatai. **Nemzetközi benchmark:** OECD (2021), UNESCO (2021) és Luckin és Holmes (2016) alapján összeállított összehasonlító értékek. **Javasolt célérték:** szakmai konszenzus és fejlesztési irányok alapján meghatározott célmutatók. A százalékos arányok a teljes mintára vonatkoznak; az esetleges hiányzó válaszok nem szerepelnek a táblázatban. (Forrás: saját szerkesztés)

1. ábra: Benchmarking és PKI mutatók hálódigramma Az ábra az óvodapedagógusok mesterséges intelligenciához kapcsolódó [attitűdjeit](#) és [kompetenciáit](#) mutatja be. A kék vonal az aktuális értékeket jelzi a vizsgált mintában, a zöld szaggatott vonal a nemzetközi [benchmarkokat](#), a piros pontozott vonal pedig a javasolt célértékeket ábrázolja.

Megjegyzés: Az adatok a kérdőíves kutatás N = 35 válaszadójának válaszain alapulnak. Az **aktuális értékek** a hazai mintát mutatják. A **nemzetközi benchmarkok** az OECD (2021), UNESCO (2021) és Luckin és Holmes (2016) eredményein alapulnak. A **célértékek** szakmai konszenzuson alapuló, középtávon elérhető fejlesztési irányokat jelölnek. Az értékek 0–100 skálán kerültek feltüntetésre. (Forrás: saját szerkesztés)

A [benchmarking](#) és [PKI mutatók](#) hálódigramma szemléletesen ábrázolja az óvodapedagógusok [digitális kompetenciájának](#), MI-hez való bizalmának, [transzparenciaigényének](#) és képzési attitűdjeinek erősségeit, valamint azokat a területeket, ahol fejlődési lehetőség mutatkozik. A kék szín az aktuális értékeket jelzi, amelyek a vizsgált minta válaszai alapján kerültek meghatározásra. A zöld szaggatott vonal a nemzetközi [benchmarkokat](#) mutatja, vagyis a nemzetközi szakirodalomból és oktatáskutatói jelentésekből származó összehasonlító értékeket. A piros

pontozott vonal pedig a javasolt hazai célértékeket ábrázolja, amelyek elérését középtávon reálisnak tartjuk.

Az ábra alapján a legerősebb dimenziók a [transzparencia](#) és magyarázhatóság iránti igény, valamint a pedagógiai autonómia és etikai tudatosság, ahol a válaszadók közel maximális szinten helyezkednek el, meghaladva a nemzetközi [benchmarkokat](#) is. A bizalom az MI-ben közepes-jó szintet mutat, kissé elmaradva a nemzetközi átlagtól, de a fejlődési tendencia egyértelmű. A leggyengébb mutató a magabiztos digitális felhasználók aránya, amely jelentősen elmarad a nemzetközi [benchmarktól](#), és amelynek fejlesztése kulcsfontosságú a jövőbeni integráció sikeressége szempontjából. A hálódiaagram összességében rámutat arra, hogy az óvodapedagógusok attitűdjei alapvetően kedvezőek az MI alkalmazása szempontjából, de a [digitális kompetenciák](#) és a gyakorlati tapasztalatok terén komoly erősítés szükséges.

Összegzés

A [benchmarking](#) és [PKI mutatók](#) azt jelzik, hogy az hazai óvodapedagógusok erőssége a [transzparencia](#) és az etikai tudatosság, míg a legnagyobb fejlesztési szükséglet a [digitális kompetenciák](#) és a magabiztos MI-használat terén jelentkezik. A bizalom szintje mérsékelt, de pozitív irányú, ami jó alapot teremt a továbblépéshez. A nemzetközi [benchmarkokhoz](#) viszonyítva a hazai minta közelít az átlaghoz, a célértékek pedig kijelölik azokat a pontokat, ahol indokolt képzési és szakpolitikai beavatkozás.

Felhasznált irodalom

OECD (2021). *OECD Digital Education Outlook 2021: Pushing the Frontiers with Artificial Intelligence, Blockchain and Robots*. OECD Publishing, Paris. doi: <https://doi.org/10.1787/589b283f-en>

UNESCO (2021). *AI and Education: Guidance for Policy-makers*. UNESCO Publishing, Paris. Elérhető: <https://unesdoc.unesco.org/ark:/48223/pf0000376709>

Luckin, R., Holmes, W. (2016). *Intelligence Unleashed: An Argument for AI in Education*. https://www.researchgate.net/publication/299561597_Intelligence_Unleashed_An_argument_for_AI_in_Education

Melléklet

Friss források, amelyek felhasználhatók benchmarkként

Jelenleg nem találtunk olyan friss, pontos benchmarkokat, amelyek közvetlenül az óvodapedagógusok MI-attitűdjére vagy PKI mutatóira vonatkoznak, és amelyek hitelesen pótolnák az OECD (2021), UNESCO (2021), Luckin és Holmes (2016) hivatkozásokat. Viszont van néhány releváns, újabb forrás, amelyek kapcsolódó eredményeit később fel tudunk használni benchmarkként vagy háttérként:

OECD AI Capability Indicators (2025) Az OECD 2025-ös *AI Capability Indicators* projektje új indikátorokat vezet be az AI képességek méréséhez (nyelv, kreativitás, problémamegoldás stb.). [OECD+1](#)

Az UNESCO kiadott új **AI kompetencia-keretrendszereket** tanárok és diákok számára 2024-ben, amelyek segíthetnek a pedagógusok AI-kompetenciáinak összehasonlításában. [unesco.org+2Media and Learning Association+2](#)

A „**Beyond the Hype**” **riport** (2024) bemutatja, hogy az intézmények közötti AI-képességek hogyan különböznek, és milyen kihívások vannak az alkalmazásban. [Educate Ventures](#)

Az OECD 2025-ben bevezetett **AI Capability Indicators** keretrendszere kilenc emberi képesség (pl. nyelv, kreativitás, problémamegoldás) mentén méri az AI rendszerek fejlettségi szintjét és területi lefedettségét. [OECD+2OECD+2](#). Ez jól használható arra, hogy az MI rendszerek képességeit összevessük az emberi képességekkel. Például, ha egy AI-modell már a „problémamegoldás” dimenzióban magasabb szintre jutott, az a pedagógiai alkalmazások kapcsán is releváns.

UNESCO AI Competency Framework for Teachers (2024) A UNESCO új keretrendszert dolgozott ki a tanárok számára, amely 15 kompetenciát tartalmaz öt dimenzióban: emberközpontúság, etika, AI alapok és alkalmazások, AI-pedagógia, valamint AI a szakmai fejlődéshez. [unesco.org+2 CEDEFOP+2](#). Ez a keretrendszer jól illeszthető a PKI-mutatókhoz: például a „AI-etika”, „AI alapok”, „AI pedagógia” komponensekbe beépítheted benchmarkként, hogy lássuk, hol állnak a válaszadók a tanári AI-képességek globális standardjaihoz képest.

AI Teacher Readiness Scale (Ramazanoglu & Akin, 2024) A legújabb kutatások között szerepel az AI Teacher Readiness Scale, amely három kulcsterületet mér: technológiai önhatékonyság, diákokkal való interakció és etikai tudatosság. [SpringerLink](#). Ez egy operatív, empirikus

skálára épülő felmérés, amelyből közvetlen benchmarkértékek is származhatnak, ha elérhetőek az eredmények.

Szószedet

Attitűdváltozók

Olyan kérdőíves mérőtételek, amelyek az óvodapedagógusok véleményét, érzelmi beállítódását és viszonyulását fejezik ki a mesterséges intelligenciával kapcsolatban. Leggyakrabban Likert-skálán mérik őket, és segítségével feltárhatók a bizalom, a bizonytalanság vagy az elutasítás mintázatai

Benchmarking

Összehasonlító elemzési módszer, amelynek célja annak vizsgálata, hogyan áll egy vizsgált minta (pl. óvodapedagógusok) más csoportokhoz, nemzetközi standardokhoz vagy célértékekhez képest.

Bizalom

Az a mérték, amennyire az óvodapedagógusok hisznek abban, hogy a mesterséges intelligencia támogató eszközként segíti a nevelési folyamatokat, nem pedig fenyegetést jelent.

Digitális kompetencia

Az IKT-eszközök (információs és kommunikációs technológiák) magabiztos és céltudatos használatának képessége, ideértve a digitális jártasságot, a digitális tapasztalatot és a technológiai önhatékonyt.

Kompozit indikátor

Több részmutatóból (dimenzióból) képzett, egyetlen értékben összefoglaló mutató, amely komplex jelenségek összehasonlítható mérését teszi lehetővé. Tipikus lépései: (1) releváns változók kiválasztása; (2) skálázás/normalizálás közös skálára (pl. 0–1 min–max, z-score); (3) súlyok meghatározása (szakértői vagy statisztikai, pl. PCA); (4) aggregáció (súlyozott átlag/geometriai átlag); (5) érzékenységi/robusztussági ellenőrzés. Értelmezését skála-transzformáció (pl. 0–100) segíti, ugyanakkor információvesztéssel járhat. Példa a jelen kutatásban: **PKI-D = 0,5 × (digitális tapasztalat) + 0,5 × (normalizált jártasság)**; az összesített PKI a dimenziók súlyozott átlaga

Likert-skála

Ötfokozatú mérési skála, amely az attitűdöket és véleményeket méri, például „egyáltalán nem értek egyet”-től „teljes mértékben egyetértek”-ig.

MI (Mesterséges intelligencia)

Olyan számítógépes rendszerek és algoritmusok összessége, amelyek képesek tanulni, problémát megoldani és döntéseket hozni. Az oktatásban támogató eszközként jelenik meg, különösen az adminisztráció, a tanulás személyre szabása és a gyermekfejlődés nyomon követése terén.

OECD

Gazdasági Együttműködési és Fejlesztési Szervezet (Organisation for Economic Co-operation and Development). Nemzetközi szervezet, amely statisztikai adatokat és szakpolitikai ajánlásokat készít, többek között a digitális oktatás és mesterséges intelligencia témakörében.

PKI (Pedagógus Kompetencia Index)

Kompozit mutató, amely az óvodapedagógusok digitális kompetenciáját, az MI iránti bizalmát, a transzparencia-igényüket és pedagógiai autonómiájukat számszerűsíti.

Transzparencia

Az átláthatóság iránti igény az MI rendszerek működésében. A pedagógusok számára alapfeltétel, hogy megértsék, miként hoz döntéseket egy mesterséges intelligencia-algoritmus, és ez hogyan befolyásolja a gyermekek fejlődését.

UNESCO

Az Egyesült Nemzetek Nevelésügyi, Tudományos és Kulturális Szervezete (United Nations Educational, Scientific and Cultural Organization). Az oktatás digitalizációjának és az MI pedagógiai alkalmazásának globális kereteit is meghatározza.